

LA PERSONA UMANA NELLA TEOLOGIA DI KARL BARTH

Introduzione

Attraverso i testi di Karl Barth, si coglie con chiarezza come la sua visione dell'uomo raggiunga l'apice nella comprensione di Cristo, che è la figura centrale di tutti i suoi studi teologici. Nell'approccio all'antropologia teologica di Barth, è fondamentale tener presente che il suo studio fosse rivolto anzitutto ai cristiani: solo così infatti diventa chiaro lo stretto rapporto uomo-Dio che ritorna come una costante del suo pensare. La conoscenza di Dio è alla base della realtà da lui approfondita per cui la sua teologia va man mano esaminando la Rivelazione divina. L'uomo pertanto conosce Dio mentre sta dinanzi a lui, in quanto Dio resta per lui un altro, distinto da Lui con il quale è in relazione¹.

La natura umana di Gesù Cristo è la sola rivelazione di Dio data all'uomo che Barth accetta: non ritiene che lo si possa conoscere attraverso altro, perché il peccato originale l'impedisce. Cristo, infatti, è l'unica sorgente della luce², perché l'uomo conosca sia Dio che se stesso: la persona umana è, perciò, conosciuta e definita in questo chiaroscuro ottenuto sempre dal confronto con la figura di Cristo.

Barth ritiene che ogni affermazione del cristiano su Dio e sull'uomo non possa prescindere da un'affermazione fatta nella fede rivelata da Cristo. L'uomo da solo non potrebbe nemmeno conoscere se stesso: il nome di Cristo³ è il solo in base al quale il messaggio cristiano ha la fonte della sua esistenza⁴. L'uomo, perciò, può conoscere Dio solo *per grazia*, per la benevolenza divina; così riconoscendo la grandezza della persona di Cristo può anche riconoscere l'unicità della sua creaturalità, fatta ad immagine del Figlio di Dio⁵.

Si nota così una stretta correlazione tra la rivelazione e la fede tanto che egli riconosce il suo maturare nella storia. Ciò permette all'uomo di comprendersi "non estra-

¹ Cfr. V. VINAY, *La dottrina di Dio nella teologia di K. Barth*, Torre Pellice 1942, 7.

² Per questo Barth respingerà ogni idea di rivelazione naturale, poiché la riterrà in contrasto con la sola rivelazione, che si è pienamente ed unicamente manifestata in Cristo: la storia, la natura, la coscienza non possono rivelarci Dio, a causa del peccato originale. Neanche può prepararci alla conoscenza di Dio; solo la scrittura e la grazia possono compiere questo superamento della limitatezza dell'uomo, e ciò può avvenire unicamente per la benevolenza di Dio, che ha voluto rivelarsi in Cristo.

³ «Ogni ambiguità ed ogni oscurità sul nostro cammino sono state rischiarate nella misura in cui ci siamo attenuti a questo nome e abbiamo lasciato che esso fosse il primo e l'ultimo, secondo quanto ci testimonia di Lui la Sacra Scrittura». Così K. BARTH, *Die Kirchliche Dogmatik*, II/2,2: traduzione italiana in *Dogmatica ecclesiale. Antologia*, cur. H. Gollwitzer, Bologna 1980, 92 [in seguito KD].

⁴ Cfr. *ibid.*, 94.

⁵ Cfr. VINAY, *La dottrina di Dio*, 18-42.

neo alla vita di Dio” e di considerare, inoltre, che egli è pensato, cercato, voluto da Dio, con maggior evidenza quando Dio irrompe nella storia⁶. Cogliendo l’identità che gli appartiene, percepisce la sua personalità, per la quale è voluto dal suo Creatore e da Lui accompagnato nell’esistenza.

La rivelazione, che trova in Cristo il suo apice e compimento, non di meno è iniziata nella Creazione da Dio⁷. Egli si è fatto conoscere dall’uomo. L’uomo, che conosce Dio nel Suo rivelarsi, non fa una conquista nel conoscere il Creatore, ma si rende conto che Dio parla nel mondo e che in ogni Sua azione creatrice Egli si rende visibile.

Naturalmente questo è un linguaggio ancora incompleto; è infatti evidente che nella sua limitatezza la creatura umana non può certo comprendere Dio, abbracciandolo con il suo argomentare come qualcosa di finito, e concludere così in una fissità ideale la conoscenza del suo Creatore. Al contrario, l’uomo, restando proteso verso una sempre maggiore sua conoscenza di Dio, supera la sua finitezza spalancando la propria comprensione in una tensione che lo sospinge e lo sostiene nel desiderio di conoscere la Verità di Dio e lo anima sino all’eterno suo esistere, nella volontà di cercarla ancora.

L’incontro con il Cristo Salvatore, che si è realizzato nella storia della salvezza, è l’espressione più alta dell’attenzione del Creatore per la creatura umana: quando il Verbo si fa carne, nell’Incarnazione di Gesù Cristo, l’uomo può conoscere l’immagine dell’«uomo regale, l’immagine e il riflesso di Dio stesso»⁸; può vedere il volto del Padre⁹. Si tratta di una libera decisione d’amore di Dio, senza la quale Dio stesso non vuole essere Dio, cioè non si sarebbe mostrato rivelandosi Padre nel Figlio per mezzo dello Spirito Santo; questo è riconosciuto da Barth come *dono eterno* che Dio ha fatto in Cristo, nel Suo abbassamento verso l’uomo e nell’elevazione dell’uomo verso Dio¹⁰.

⁶ «Ciò che è avvenuto nella storia di Gesù Cristo fu il volere dell’unico Dio fedele che eseguiva la riconciliazione appunto del vecchio instancabile, ma ormai domo Israele che lotta contro Dio (la teologia vede sempre mantenersi aperta a ciò, se vuole cogliere e tramandare tutto ciò che è stato detto da Dio)». Così BARTH, *Introduzione alla teologia evangelica*, cur. G. Bof., Torino 1990, 75.

⁷ La Rivelazione è un avvenimento che fa sì che l’uomo «veda, comprenda e conosca» e possa dare «una risposta alla condotta logica di Dio». Cfr. KD IV/2, 346s.

⁸ Cfr. *ibid.*, 191-200.

⁹ Cfr. D.J. PRICE, *Karl Barth’s Anthropology in Lith Modern Thought*, cur. W.B. Eerdmans, Grand Rapids – Cambridge 2002, 99-102.

¹⁰ «Barth mira dunque a svincolare lo Spirito dalle categorie dell’esperienza dell’individuo cristiano e della comunità dei credenti attraverso le quali la pneumatologia precedente si era articolata fino a far coincidere lo Spirito Santo con il sentimento religioso. Per far ciò, Barth comprende di dover assolutamente ripristinare il collegamento essenziale tra lo Spirito e Gesù Cristo, poiché questo è l’unico motivo in grado di fondare l’esistenza cristiana secondo le Scritture» Così G. MELONI, *Lo Spirito Santo in Karl Barth*, Bologna 2006, 114.

Il Figlio per la filiazione, ha rivelato al mondo creato che Dio è Padre. Questa mediazione è necessaria, perché è l'occasione, in cui Dio si pone dinanzi all'uomo e si comunica agli uomini stando con gli uomini.

«Tra Dio e l'uomo sta la persona di Gesù Cristo che, essendo egli stesso Dio e uomo, fa da mediatore. In lui Dio si rivela all'uomo. In lui l'uomo conosce Dio. In lui Dio sta davanti all'uomo e l'uomo sta davanti a Dio, secondo quella che è la volontà eterna di Dio e, conformemente a questa volontà, la destinazione eterna dell'uomo. [...] Egli è l'elezione della libera grazia di Dio. Perché è per la sua libera grazia che, in lui, Dio sceglie di essere uomo, di comunicarsi e unirsi agli uomini»¹¹.

In questa prospettiva è certo che l'uomo non possa essere senza Dio e che questa sia una determinazione della sua identità personale: per l'uomo l'essere con Dio è una indicazione precisa che costituisce un fondamento esistenziale, dal quale nessuno uomo può prescindere. Anche la libertà dell'uomo di voler negare l'esistenza di Dio e la sua azione nella storia costituisce un'arbitraria negazione di sé: si sceglie cioè la propria impossibilità, la propria limitatezza e si rifiuta il sostegno di essere assieme a Gesù e quindi assieme a Dio¹².

Questo modo di impostare l'argomentazione teologica di Barth, che parte dal dato rivelato, esprime un'antropologia innestata nella storia della salvezza, che la rivelazione biblica narra al teologo: l'uomo non è solo o isolato, in esercizio di ricerca verso l'ignoto cercato e mai colto, estraneo da sé e totalmente irraggiungibile. Al contrario, l'uomo seppure solo, nella sua inerme creaturalità individuale, è interpellato da Dio; è chiamato a riconoscere il trascendente e ascolta la voce che si rivela, interrogandosi su cosa Dio dice di lui. L'uomo si lascia interpellare da Dio e diventa essere in relazione¹³. La Parola di Dio, che determina in modo "stringente" ciò che è Dio, rivela anche chi sia l'uomo¹⁴.

Per Barth non vi può essere alcun linguaggio analogico che possa permettere all'uomo di conoscere Dio, alcuna riflessione sulla natura che possa da sola lasciare

¹¹ KD II/2, 101s.

¹² Cfr. *ibid.* III/2, 162.

¹³ «Barth afferma che, pur in questa totale dissomiglianza (tra il Creatore e la creatura) permane la possibilità umana di cogliere nella fede la promessa di Dio. [...] nella fede l'uomo può riconoscere Dio in modo simile a come Dio si riconosce nella sua parola. Non si può parlare di analogia dell'essere, giacché la creazione caduta non ci può dire nulla sull'essere di Dio. Nella fede invece si ha una conoscenza vera di Dio. Qui allora si produce l'analogia, oltre l'uguaglianza e la disuguaglianza tra la somiglianza e la dissomiglianza». Così L.F. LADARIA, *Il Dio vivo e vero*, Casale Monferrato 2002, 461-462.

¹⁴ Cfr. KD III/2, 13.

all'uomo la possibilità di giungere ad affermare l'esistenza di Dio, ma solo alla luce della rivelazione si può conoscere Dio e l'uomo. Cristo, perciò, è il modello da tener presente, da conoscere e a cui far riferimento: una teologia che partisse solo dall'osservazione dell'uomo, privandosi del confronto con Cristo sarebbe, secondo Barth, solo una scienza umana e resterebbe tale. Dio, invece, nel mostrarsi e nel rivelarsi all'uomo gli ha permesso di conoscere se stesso oltre che la sua limitatezza e la corruzione del peccato.

È così evidente l'importanza della Scrittura nell'antropologia di Barth proprio come quello strumento che consente all'uomo di superare la condizione limitata della sua esistenza e di cogliere in Gesù, anche se non pienamente¹⁵, la profondità del progetto del Padre che era fin da principio. Gesù, infatti, è la sola Parola rivelatrice del Padre, in cui tutto si è compiuto: Egli solo ha saputo essere conforme alla volontà del Padre nostro Creatore.

Barth ritiene che la vita di Gesù, vero Dio e vero uomo, sia l'unica fonte attendibile per fare una giusta riflessione sull'uomo. All'esperienza umana quotidiana egli non attribuì né significato né rilievo, poiché l'antropologia a suo parere deve fondarsi sulla cristologia, in quanto solo *in Cristo* l'uomo vede la realizzazione di ciò che egli è: in Lui vede ciò gli è proprio in quanto figlio di Dio e può riconoscere qui ciò che invece gli manca. In Cristo, infatti, non ci sono contraddizioni e la sua esperienza ci dà la possibilità di cogliere un'umanità pienamente compiuta e di riconoscere il dono di grazia nella natura umana ad immagine divina che, attraverso la rivelazione, ci è dato di condividere.

In Gesù, infatti, si può guardare all'uomo come Dio lo ha voluto e creato, come egli è stato pensato nel progetto divino: tutta la vita dell'uomo deve infatti riportarsi a questo confronto con Cristo. È così chiaro come ci sia una luce nell'antropologia di Barth che parte dalla vita e dall'esperienza di Gesù, illuminando quella dell'uomo nella sua identità esistenziale; si mettono, quindi, in risalto i limiti della sua creaturalità, mentre sono nascoste nella sua figura i tratti divini di Cristo¹⁶.

¹⁵ «In questi tentativi di riconoscimento della realtà cristologica si rispecchia un'esperienza cristiana comune. Nel momento in cui teniamo bene l'umanità di Gesù Cristo è la sua divinità che ci sfugge, mentre quando pensiamo di cogliere l'intero significato della sua divinità non sappiamo più bene come render conto della sua umanità. [...] Riprendendo il discorso lasciato aperto da Nicea, Calcedonia ha fatto un lavoro importante. Se Gesù deve essere pensato interamente dalla parte del Padre, se egli è l'impronta stessa del Padre, lo è però nella sua umanità ed è soltanto in questa doppia luce che egli può essere significativo per noi. Viceversa, se Dio incontra qui veramente l'umanità, chi incontra veramente è l'uomo, non una figura di semidio». Così S. ROSTAGNO «La formula di Calcedonia», K. BARTH, *L'umanità di Dio. L'attualità del messaggio cristiano*, Torino 32010, 94.

¹⁶ «L'uomo non è un soggetto in sé neutro e libero nel suo rapporto con Dio, capace di decidersi tanto pro quanto contro il *Deus revelatus*. L'uomo è un essere *già deciso*, deciso per Dio, capace solo di corrispondergli. [...] L'essere umano è necessariamente in rapporto a Dio, è necessariamente in ascolto

Nella storia quel progetto divino, che era stato espresso nella Creazione, trova il suo senso nell'evento salvifico della Croce: Cristo diventa *pontefice*¹⁷ per il mondo intero e la grazia diventa scopo della Creazione. Questa considerazione ha dato lo spunto ad un dibattito, sul quale si soffermerà anche Hans Urs von Balthasar, il quale, affermando che la Rivelazione non presuppone le creature, come se essa le ponesse insieme all'atto della rivelazione, ha spiegato che questo approccio induceva ad una restrizione di prospettiva, costringendo nei fatti ad un "quadro aprioristico", che agli occhi del cattolico pone in evidenza la posizione esclusivamente protestante¹⁸.

Barth ha un'intuizione nel riconoscere che in Cristo si trova ciò da cui l'uomo può capire quello che è e, inoltre, che la natura umana, nella dinamica relazione di grazia e di salvezza con Dio, riconosce in Gesù l'essere, al quale somiglia in una tensione di desiderio e di compimento nella perfezione definitiva. L'uomo, perciò, è strettamente legato alla Persona di Gesù e può essere conosciuto e capito solo in questa relazione, in quanto Gesù è stato l'uomo perfetto mandato dal Padre, che ha espresso nella pienezza della Sua esistenza e nella Sua esperienza terrena l'essere e la funzione per la quale era stato inviato. In Lui non vi è stata separazione tra il Suo essere vero uomo e il Suo essere inviato dal Padre; non vi è stata distinzione tra essere e funzione, ed il suo stesso Nome è un nome salvifico. Non è venuta in Cristo prima la Sua umanità e poi la Sua missione, poiché questa ha manifestato pienamente l'umanità e la divinità proprie del Figlio di Dio, venuto per salvare l'uomo "dai suoi peccati".

della sua Parola; "è ontologicamente determinato dal fatto che tra tutti gli uomini, uno di loro è l'uomo Gesù" (KD III/2). L'uomo ha anche una realtà fenomenica, ma questa è qualcosa di ambiguo. Non vi è alcuna via razionale che possa portare dal fenomeno al noumeno. Ci si deve invece già trovare nella verità per poter scorgere il fenomeno per ciò che esso è realmente. Alla verità, insomma, non si arriva se non tramite la verità stessa. Solo dal punto di vista della rivelazione di Dio (accolta per fede dall'uomo), è possibile scorgere ciò che dell'uomo appare». Così E. CERASI, *Il paradosso della grazia – La teo-antropologia di Karl Barth*, Roma 2006, 164.

¹⁷ «È soltanto in lui che il popolo di uomini, da lui convocato e radunato, e soltanto in questo popolo i singoli uomini insieme nei loro rapporti privati con Dio. In questa elezione originaria si fonda ogni provvidenza divina, per cui la dottrina generale della provvidenza deve essere assolutamente concepita come una parte della dottrina particolare dell'elezione, e non viceversa». Così KD III/4, 47.

¹⁸ «Certo da una parte, non si mette in questione una deduzione della natura dalla Cristologia lasciando in tal modo la natura ad una scienza e ricerca proprie. Dall'altra però a questa scienza non viene concesso uno spazio reale perché possa svilupparsi, tra queste due possibilità ci si muove parlando del Cristo uomo vero come se tutta la rimanente umanità non fosse che un epifenomeno. Eppure, siccome l'uomo non è Cristo, si è incapaci di stabilire, alla luce della teologia, la misura della distanza che intercede tra Cristo e l'uomo, la misura della distanza tra l'essere per l'altro e l'essere con l'altro dell'uomo. Proprio nella determinazione di questa misura la teologia ha, segretamente o apertamente, bisogno dell'aiuto della filosofia. E proprio la distinzione colta da Barth tra il per e il con dimostra quanto si è detto: essa è perfettamente arbitraria o piuttosto opinabile, protestanticamente condizionata (in quanto dal "con" deve essere escluso l'essere-l'uno-per-l'altro, cioè il "co-meritare" degli uomini). Così H.U. VON BALTHASAR, *La teologia di Karl Barth*, Milano 1982, 260-261.

Gesù è mandato dal Padre perché manifesti agli uomini la sovranità di Dio sull'uomo e perché nella Sua rivelazione costui riconosca la perfezione, alla quale è chiamato: in Gesù ciò è pienamente realizzato, ma non lo è nell'uomo, che è corrotto dal peccato. Infatti, il paradosso dell'essere umano è l'essere uguale a Colui che non ha uguali. Qui si vede il modo di proporre il tema della grazia nella Teologia di Barth: la Parola di Dio richiede la risposta umana, che viene dopo la sollecitazione di Dio. L'uomo esistente è colui che è uguale al Figlio di Dio nella Sua natura umana, ma con una differenza essenziale: la divinità. La definizione ontologica è determinata dal fatto che in mezzo a noi c'è un essere umano chiamato Gesù, simile a noi fuorché nel peccato e che tutto il nostro essere viene da Gesù.

Si apre così uno dei punti più problematici nell'antropologia teologica di Barth. Se ciò che noi siamo viene tutto da Gesù, c'è qualcosa in noi però, nel nostro agire, che non viene da Lui; infatti abbiamo la possibilità di dire di *no* alla somiglianza con il Figlio di Dio.

1. Il fondamento cristologico dell'antropologia teologica di Karl Barth: "Gesù un uomo fra tutti gli altri"

Barth costruisce la sua antropologia esclusivamente sulla Cristologia: infatti afferma che solo l'uomo Gesù Cristo ha espresso pienamente la persona umana e l'uomo lo può raggiungere nella pienezza di grazia. Non sarebbe possibile, infatti, cogliere la profondità e la verità di ciascun uomo in altro modo¹⁹. Per questo sorge la necessità di fare un'osservazione: mettendoci dinanzi all'umanità di Cristo e riconoscendo che Essa è per ciascun uomo il luogo della Redenzione, in cui il Creatore manifesta e afferma la Sua gloria. L'uomo Gesù è colui che annuncia il Regno e il Suo essere è nella tensione del compimento della missione salvifica, compiendo la volontà del Padre. Di conseguenza, per Barth l'uomo vero è colui che, come Cristo, ha ricevuto l'esistenza da Dio; vive in Dio esistendo solo per Lui e non più per se stesso.

Cristo è stato l'Uno tra i tanti uomini che per primo ha compiuto questa volontà nella piena comunione con Dio, vivendo veramente da uomo, pur essendo Dio. Questa realtà immutabile, verificatasi nella storia, non può essere negata: il fatto che quest'Uno sia esistito, in un preciso momento della storia, in un contesto sociale, e che in una precisa condizione sia stato prossimo, fratello, compagno di altri uomini, ha determinato l'esistenza di tutti gli altri, al punto che la realtà di ciascuno sarebbe mu-

¹⁹ «Come se potessimo dall'esame di un uomo qualsiasi poter apprendere che cos'è il vero uomo». Così KD III/2, 158.

tata, se non ci fosse stato quell'Uno²⁰. Diventa così necessario porsi un'inevitabile domanda: l'uomo potrebbe essere uomo senza quel Prossimo, senza cioè riconoscere il divenire di Gesù nella storia?

Pur dovendo porre le dovute differenze in un prospettiva analogica relativa proposta da quest'autore tra l'uomo e Cristo, sembra innegabile affermare con lui che nessun discorso sull'uomo, seppure solo storico-filosofico, potrebbe mai prescindere da Cristo. Così neanche la riflessione dell'antropologia teologica può dispensarsi dal riconoscere che Cristo è vero compagno dell'uomo, che si è fatto prossimo, che si è fatto vicino; quanto afferma la Scrittura sarebbe proprio in questa prospettiva, cogliendo poi la responsabilità di questa eredità, più che la dignità acquisita dall'Incarnazione del Cristo. Ogni uomo deve comprendere la portata di questo concetto che caratterizza il suo stesso essere.

«Questa è la nota ontologia che non deve sfuggire se si vuol comprendere perché questo messaggio, che parla di ciò che quest'Uno è e fa della fede in Lui, è così assoluto e incondizionato eppure per nulla "entusiastico" ma anzi così lucido. Effettivamente l'evangelo parla di colui che non soltanto a posteriori, ma già a priori, per natura, è il prossimo, il compagno, il fratello di ogni uomo»²¹.

La centralità della fede cristiana, che si fonda sulla Parola di Dio e che in Essa trova nutrimento, è costituita dalla Resurrezione di Gesù Cristo e dalla nostra attesa della Sua apparizione nella gloria: già i primi cristiani hanno atteso così il Signore. Da allora l'uomo ha avuto in sé la forza di superare le sue paure in quanto, dopo gli eventi della Pasqua, si accorge che ogni minaccia è passata e ogni timore è fugato, perché nella vittoria di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, egli non può essere anientato dal nulla²².

Cristo ha condiviso tutto con l'uomo, eccetto il peccato, fino alla Sua morte in Croce: con essa si è compiuta la salvezza di tutti gli uomini in uno scandalo, che Lo ha reso uno in mezzo ai tanti, ma nel quale era l'unico tra tutti ad essere capace di portare il peso del peccato del mondo. Quindi, Barth sottolinea quanto l'uomo Gesù, con la sua esistenza terrena, abbia determinato in modo fondamentale quella di ogni uomo. Infatti, l'esperienza di Cristo non è stata casuale; essa costituisce, invece, la determinazione originaria ed immutabile dell'uomo²³.

²⁰ «L'essere di ogni uomo è qualificato dal fatto che accanto a lui e in mezzo a tutti gli altri suoi simili è esistito quell'Uno». Così *ibid.*, 159.

²¹ *Ibid.*, 160.

²² Cfr. *ibid.* IV/2, 191-200.

Questa argomentazione teologica sfocia nella conclusione, per cui l'uomo, riconosciuta questa determinazione fontale, non può comprendersi senza il preciso riferimento a Cristo: essere senza Dio rappresenta, perciò, una negazione dinanzi all'identità di persona, che ogni uomo ha in sé. Se infatti Gesù, l'Uno fra tanti, è insieme all'uomo unito al Padre e allo Spirito Santo in un unico amore, allora anche gli uomini, seppur tanti, sono ciascuno insieme a Dio. È evidente che l'essenza della teologia di Barth si fonda sulla comprensione della relazione tra Dio e l'uomo nel disegno divino di salvezza: cogliendo ciò, si arriva al cuore della dottrina della giustificazione che questo autore propone.

L'essere della persona umana, quindi, la dignità della sua esistenza, risiede nell'essere stesso di Gesù Cristo²⁴: se tutto l'uomo riceve in Cristo la salvezza, egli è in certo qual modo previsto in Lui. Ogni uomo, perciò, senza confusione, è chiamato ad una particolare comunione con Dio: potremmo dire ad una unica collaborazione al mistero della salvezza, che lo invia, poi, in una particolare missione, portando a compimento il suo personale disegno, parte dell'unico piano salvifico divino, nell'attesa della ricapitolazione finale.

Ecco che risuona qui l'insegnamento di Calvino, per il quale vi è una particolare vocazione, che contrassegna e sancisce l'eterna elezione di Dio in modo da rendere palese ciò che prima è stato in Lui nascosto. L'uomo può riconoscere l'elezione divina solo in un atteggiamento di fede, che accomuna tutti gli uomini, ma non li discrimina: infatti è la sola grazia di Dio, che permette ad alcuni di conoscere e credere conformemente al rivelarsi di Dio. Ogni vita umana pertanto, colta in questa prospettiva cristologico-salvifica, assume una valenza d'eccezionale importanza, che allarga gli orizzonti di una comprensione esclusivamente storico-contingente, immettendo così la finitezza della creaturalità umana nell'infinita prospettiva divina, per cui diventa essenziale ciascuna esistenza.

Barth afferma che l'uomo, che esiste nel mondo, è colui che co-esiste con Gesù. Ed è uomo, solo in quanto è conforme a Cristo: solo *da e per* Cristo l'uomo è tale. L'uomo, però, può peccare ed il peccato diventa causa della sua distruzione e del suo annullamento; lo salva solo l'esperienza salvifica di Cristo, con cui Dio ha riconciliato il peccatore. Barth, però, tenendo presente l'uomo salvato per grazia, non accetta la possibilità che egli si stabilizzi in uno stato di peccato, perché ciò renderebbe nullo il sacrificio di Cristo. Così afferma nella *Dogmatica Ecclesiale*:

²³ Cfr. *ibid.* III/2, 162.

²⁴ «È nascosto con Cristo in Dio» (Col 3, 3).

Il peccatore è una persona che l'uomo può rappresentare, ma non esserlo. Il Figlio di Dio, assumendo per noi morte e croce, ci ha tolto la possibilità di essere un peccatore²⁵.

Il peccatore, quindi, quello che ha detto di *no* a Dio, risponde ad una realtà che l'uomo può rappresentare, ma che non può vivere per sua stessa identità personale. L'uomo infatti può *fare* il peccatore, ma non può *essere* peccatore, perché Gesù ha preso su di sé ogni peccato; ciò rappresenta un'impossibilità ontologica per l'uomo, poiché Cristo ha assunto su di sé il peccato una volta per tutte.

Barth intraprende una linea antropologica interamente discendente. L'uomo, che vive in Cristo e con Cristo in uguaglianza e diversità, è un essere creato da Dio, non autonomo, perché appartiene a Colui che lo ha creato. Se appartiene a Dio, non appartiene a se stesso. La sua esperienza di ribellione nel negare la divinità è espressione della sua libertà viziata dal peccato. Così Barth riconosce la dignità alla creatura umana, voluta da Dio per una relazione unica con Lui. Per questo motivo anche la determinazione morale si basa sulla chiamata, che l'uomo riceve nell'elezione alla trascendenza. Barth parla, infatti, di una elezione: l'uomo è stato eletto in Cristo. Ma perché si sofferma su questo e a quale scopo?

Da Cristo viene il contenuto di ciò che è l'uomo: si tratta di un'elezione nella Chiesa, elezione del singolo; essere uomo è essere co-eletto con Cristo. Il primo prescelto da Dio è Cristo; in Lui siamo stati scelti, eletti. Nella singolarità e nella personalità irripetibile di ciascuno, si può esprimere l'unicità di ogni insegnamento divino per chi ascolta la Parola. L'uomo si inserisce nella storia che Gesù stesso ha toccato: così la realtà della storia umana è la risposta umana alla volontà divina. Anche la verità non si può dedurre da alcuni sintomi. La realtà ultima può essere conosciuta in Cristo e per Cristo. L'uomo in ascolto della Parola di Dio è colui che si lascia interpellare e diviene capace di rispondere all'insegnamento divino. Questa disposizione rende possibile l'elezione di ogni persona umana capace d'ascolto. Tutta l'esperienza dell'uomo deve essere vissuta in questa stretta relazione a Cristo.

2. “La Parola fatta carne”: la Persona e l'opera di Gesù sono una cosa sola

Barth mette al centro del destino del mondo la Persona e l'opera di Gesù di Nazaret: evento fondante dell'esistenza degli uomini. Non si possono, infatti, distinguere in due analisi differenti la Persona e l'opera salvifica di Cristo: esse sono inscindibili e determinanti per noi, al fine di riconoscere che il carattere proprio della Persona di

²⁵ KD II/2, 3.

Cristo sia “l’essere per gli altri”. La “Parola fatta carne” è l’espressione più forte, con la quale Dio mette alle strette il mondo²⁶; e fa questo con la venuta dell’uomo Gesù. Dio stesso, in questo diventare compagno dell’uomo nella storia, ha fatto di più che mettersi al nostro fianco, in quanto si è reso interprete ed esecutore della Sua volontà redentrice. Ha voluto assumere così la nostra causa senza però coprire l’abisso, che ci separava da Lui, se non colmandolo “con Se stesso”, con la Sua stessa vita.

L’attenzione di Dio per l’uomo si esprime con i tratti di una singolare esperienza di condivisione da parte di Dio della vita umana: l’uomo Cristo Gesù è un uomo assolutamente unico, perché per il bene di noi tutti, ed al nostro posto, ha reso giustizia alla nostra dignità, che avevamo calpestato nel peccato, perdendo la salvezza. Cristo è uomo in modo *totalmente diverso* da noi, poiché Egli, che è Dio, può soffrire per tutti anche come vero uomo e «dà soddisfazione a se stesso per quel che ci concerne»²⁷. In questa libera obbedienza alla volontà del Padre, Egli, vero Dio e vero uomo, accetta la destinazione dell’uomo alla salvezza, e, per il nostro vero bene, ridona luce alla dignità creaturale e personale di ciascun uomo²⁸, dinanzi a Dio, morendo in Croce. Pertanto, la lettura, che Barth ripropone dei momenti della sofferenza della Croce, mette in risalto due aspetti: la volontà salvifica di Dio e la libera adesione del Figlio nel vivere l’esperienza della Croce, perché tutti gli uomini riconoscano la loro dignità filiale, beneficiando della grazia della salvezza, che sola può permettere all’uomo di vincere la contraddizione della sua esistenza segnata dal peccato e dalla morte.

Dio esprime la libertà del Suo amore divino e, superando ogni definizione umana che gli può essere attribuita, liberamente si fa mondano, in quanto assume la forma del mondo; si fa servo²⁹, facendosi carne, senza intaccare in alcun modo la Sua propria forma divina nel porre la Sua tenda fra gli uomini. Il rivelarsi di Dio in questo modo

²⁶ Cfr. *ibid.* IV/2, 200.

²⁷ *Ibid.* IV/1, 11.

²⁸ «Si tratta dell’essere *di Dio* con l’uomo, il che è da Dio sovraneamente costituito in Se stesso e solo da Lui determinato, delimitato, ordinato. Così e non altrimenti, in quel contesto, è avvenimento ed è percepibile. Si tratta però dell’*essere insieme* di Dio con l’uomo. Chi sia e quale Egli sia nella sua divinità, Iddio non rivela nello spazio vuoto di un divino essere-per-sé, ma, autenticamente, proprio in quanto Egli esiste, parla e agisce come *partner* – certo, un *partner* assolutamente superiore – dell’uomo. Colui che compie *questo* è il Dio vivente. E la libertà nella quale Egli fa *questo* è la sua divinità. Essa è la divinità che come tale ha anche il carattere dell’umanità. In questa forma e in essa sola era ed è da contrapporsi l’affermazione della divinità di Dio alla teologia del passato: accogliendo in modo positivo, non rifiutando avventatamente la particella di vero che non le si può contestare, se anche si scruti fino in fondo la sua debolezza. Proprio la *divinità* di Dio, ben compresa, include la sua *umanità*». Così BARTH, *L’umanità di Dio*, 23.

²⁹ Cfr. Fil 2,1-6.

misterioso, ma nello stesso tempo visibile anche ai sensi della nostra umanità, ha rivelato il progetto esistente da sempre in Dio:

«Questa è la determinazione che l'uomo ha ricevuto ed ha perso, per riceverla poi nuovamente in modo inconcepibile, infinitamente accresciuta, per la partecipazione personale di Dio alla sua natura in Gesù Cristo»³⁰.

L'uomo, malgrado la sua creaturelità, partecipa alla santità di Dio attraverso la grazia mediata da Cristo. Il legame alla nostra origine divina non può e non deve essere offuscato o tradito, ma deve essere riconosciuto, perché l'uomo possa vivere in modo conforme alla sua elezione. Questa conformità, appunto, è intesa sia come imitazione del modello divino di Cristo Gesù, ma anche come tensione da parte dell'uomo alla grazia nella consapevolezza della sua indegnità³¹. Quanto Cristo ha compiuto per la salvezza dell'uomo, lo ha fatto senza la sua partecipazione, poiché egli in Gesù Cristo riceve nuovamente la sua destinazione, anche se talvolta rifiuta di contribuire alla sua salvazione.

La prospettiva escatologica di Barth viene affermata, seppure incompletamente nella *Dogmatica Ecclesiale*, come una tensione dell'uomo alla sua destinazione compiuta, quella cioè di essere testimone, insieme con Dio, per essere stato personalmente specchio, eco, riflesso della gioia eterna di Dio. L'uomo riceve da Dio in Cristo la grazia che gli permette di conoscersi nella sua vera identità, e anche di sorprendersi della sua regalità.

«Se sappiamo veramente qualcosa dell'uomo lo sappiamo dalla grazia. Perché dalla grazia risulta chi e che cosa egli sia veramente»³².

In Cristo l'uomo ha potuto vedere e rendersi conto della presenza rivelatrice di Dio ed ha potuto osservare quale via il Salvatore Gesù abbia intrapreso per la sua salvezza. L'umiliazione del Figlio, accusato, ingiustamente giudicato e condannato alla ignobile prova dell'oltraggio della Croce, è stata l'espressione paradossale della Sua rivelazione. Il Suo volto, spregevole per gli stolti, è stato il volto amante e dispensatore di grazia per i sapienti. La prova di fuoco del giudizio è anche il momento, in cui avviene la glorificazione: l'uomo, che ha conosciuto la Sua limitatezza e lo scandalo della Croce, si riconosce vero uomo nella grazia che gli si è manifestata in Gesù di Nazaret.

³⁰ Cfr. KD II/1, 730.

³¹ Cfr. BARTH, *Parola di Dio e parola umana*, cur. F. Festa, Napoli 1999, 83-85.

³² Cfr. KD III/4, 45.

2.1 *Cristo prossimo ad ogni uomo*

Vi è un messaggio dato dalla Rivelazione, che è alla portata di tutti, e cioè che vi è stato un uomo, Cristo, Uno fra tutti uguale a tutti per la Sua natura umana, prossimo ad ogni uomo, che nel Suo farsi vicino a lui ha assunto la sua stessa condizione vitale da Emmanuele. Ciò fa riflettere sulla presenza di Cristo come fratello, come compagno di cammino: perciò, la Sua è una presenza, della quale l'uomo non può più fare a meno, anche se volesse, poiché la Sua esistenza terrena ha manifestato la Sua vicinanza alla natura umana. Dopo queste argomentazioni Barth si pone una domanda assai pregnante: è possibile essere uomo senza questo prossimo? Si può disconoscere o ignorare volutamente questa verità e vivere un'esistenza pienamente umana?

L'esperienza cristiana di questi duemila anni dimostra che è valido lo stimolo di Barth: non ci si può liberare di questa presenza. Non si può fare a meno di Cristo.

«È impossibile sbarazzarsi di questo prossimo. Egli è nostro prossimo in modo irreversibile e noi, essendo uomini, siamo coloro tra i quali anche Gesù è uomo – uomo come noi – nonostante tutte le differenze»³³.

La riflessione sulla vita dell'uomo e sul suo essere in relazione potrebbe partire dalla sua stessa esperienza nella Creazione, per la quale egli non può essere in sé, se non vi è prima di lui qualcun Altro da sé; ma ciò che Barth afferma è messo in relazione al parallelismo Cristo-uomo: l'uomo non solo non può togliere da sé l'immagine divina che gli è data, ma deve riconoscerla anche in chi ha dinanzi, nel volto del fratello che gli è simile. Ignorare questa somiglianza che accomuna gli uomini tra loro e relazionare ciascuno a Dio, sarebbe annientare la propria identità di persone umane create da Dio in questa reciprocità. La conoscenza di Cristo fa riconoscere all'uomo che non è stato pensato e voluto da Dio come un essere isolato, auto appagato e appagante, egoistico, ma che è stato creato per un'esistenza con vocazione totale alla relazionalità.

Barth aveva detto che teologicamente la Creazione non è «l'atrio dei gentili della teologia»: in questa osservazione c'è un punto profondo di verità. Se consideriamo il senso del creato è evidente che noi non possiamo prescindere da Cristo. Tutto sussiste in Lui. Nei secoli ultimi, con il bisogno d'impostare la teologia della Creazione da un punto di vista apologetico, lo si è fatto in modo collegato alla teodicea, dimostrazione razionale.

Se in Dio c'è questa possibilità è coerente che questa si realizzi. La libertà di Dio nell'inviare suo Figlio, con il fine salvifico il cui epilogo sarà la Croce, non spiega il

³³ KD, III/2, 159.

paradosso apparentemente incoerente con il *Dio Amore*³⁴. In questa rivelazione Dio manifesta Se stesso. Collocando la questione dal punto di vista vetero-testamentario, la Creazione è il presupposto estrinseco dell'alleanza.

Egli dice che la Creazione non è la prima verità: questa è l'alleanza, la liberazione; l'esodo porta alla riflessione che Colui che libera è colui che ha fatto tutto³⁵. Barth ha assunto questa posizione: la Creazione è il presupposto estrinseco dell'alleanza. Se Dio vuole entrare in rapporto con qualcuno, deve prima crearlo.

2.2 Creazione e alleanza, Adamo e Cristo

Dio crea, perché vuole entrare in contatto con l'uomo e questo è il presupposto intrinseco. Nel suo disegno ciò che è importante non è la Creazione ma la salvezza. Intrinsecamente è il disegno di salvezza, che fonda la Creazione. Dio dà vita, perché vuole comunicare Se stesso: c'è, in conseguenza di ciò, un rapporto intrinseco tra le due azioni divine del creare e del costituire un'alleanza. L'alleanza è l'espressione fattiva di Dio, di voler costituire un patto, su cui edificare il rapporto di reciprocità con l'uomo. Attraverso di essa, Dio stabilisce una continuità nella storia tra la Creazione e la salvezza necessaria a causa del peccato.

I Padri dicevano che lo stesso Dio, che ha creato, è Colui che salva: Egli non abbandona l'uomo dopo il peccato, ma continua ad assisterlo con la Sua grazia. E per questa stabilità divina nell'amore che si comprende come Dio voglia ancora sostenere la Sua creatura umana e la Creazione tutta. La Creazione è un atto di amore. La salvezza stabilita da Dio, nell'alleanza dell'Antico Testamento e in quella stabilita in Cristo nel Nuovo Testamento, non si è compiuta nell'estraniarsi dal mondo, ma nel riconoscere che essa si concludeva in esso. Per questo l'esperienza di Cristo è avvenuta nella storia.

³⁴ «Anzi, su questo terreno ci imbattiamo di nuovo appunto in questo "altro", nel nuovo che prende avvio dalla Bibbia. È proprio così: per essa la cosa capitale non è l'agire dell'uomo, ma l'agire di Dio – non le diverse strade che possiamo prendere se abbiamo buona volontà – non come si sviluppa e si cimenta quello che noi possiamo intendere col termine amore, ma che è presente e irrompe un amore eterno, l'amore come Dio l'intende, non come noi, nel nostro vecchio, abituale mondo e sottostando ai suoi ordinamenti; possiamo essere diligenti, onesti e caritatevoli, ma scoprire che un mondo nuovo è fondato e cresce: il mondo in cui regna Dio e la sua morale. [...] La Bibbia, se la leggiamo attentamente ci conduce diritto a quel punto in cui si deve addivenire a questa decisione: accettazione o rifiuto della sovranità di Dio. È questo appunto il *nuovo* della Bibbia. Quello che essa ci offre è la magnifica, feconda vita piena di speranza del seme di grano, un nuovo inizio a partire dal quale tutto è destinato a diventare nuovo. Il mondo nuovo, la vita del chicco di grano non la si può imparare né imitare». Così BARTH, *Parola di Dio*, 77.

³⁵ A tal proposito Barth fece riferimento agli studi di Gerhard Von Rad.

Si può trasporre nel parallelismo Adamo-Cristo questo pensiero di Barth: il rapporto Creazione-alleanza si esprime con grande efficacia nel rapporto Adamo-Cristo. Vi è una priorità cronologica d'Adamo ed una priorità ontologica dell'alleanza di Cristo. Adamo è il presupposto estrinseco di Cristo, ma Cristo è il presupposto intrinseco di Adamo: in Cristo ogni uomo è stato scelto, prima della Creazione del mondo. Tutto è stato pensato da Dio prima che nel contingente, già nell'essenza della Sua esistenza, proprio in Cristo.

Il divenire nella storia dell'alleanza, come espressione dell'attenzione di Dio per l'uomo, è anche un'aspettativa della Creazione divina. Dio crea l'uomo, secondo la riflessione di Barth, volendo creare una relazione con questa creatura. Le connotazioni bibliche di tale rapporto saranno quelle del dialogo personale: per questo la Creazione rappresenta il presupposto estrinseco dell'alleanza.

Chiaramente il dato, che è specifico di questa relazione personale, è il fine salvifico dell'umanità e del mondo. La salvezza, quindi, è intesa non come una fuga da ciò che è mondano, piuttosto è l'evento che entra nella storia: Cristo porta al mondo la salvezza. Ecco allora che il parallelismo Creazione-alleanza torna nella relazione Cristo-Adamo. I fulcri di questo parallelismo non possono essere trasposti; restano opposti, eppure l'uno è legato all'altro in modo presupposto. Adamo è presupposto estrinseco di Cristo; egli venne prima, nell'ordine temporale, ma non nell'ordine ontologico. Cristo, infatti, è il presupposto intrinseco di Adamo.

Il rapporto Creazione-alleanza si concretizza per Barth nel rapporto Adamo-Cristo: l'aspetto salvifico dell'esperienza di Cristo gli è propria ontologicamente. L'uomo gode della salvezza, ne beneficia e ciò lo determina a riconoscere in Cristo Salvatore il suo modello originale. Il vero volto umano l'uomo lo riceve nella sua determinazione in Cristo, poiché Egli è l'uomo *autentico*.

Cristo vive pienamente della comunione intra Trinitaria e come Lui anche l'uomo può prendere consapevolezza della sua identità di persona umana, creata ad immagine di Dio, in Cristo, e anelante a questa comunione divina. Il desiderio nell'uomo di sperimentare la comunione si manifesta in modi differenti, prevalentemente riconducibili a due riferimenti principali: la comunione con Dio e la comunione con i suoi simili. Ed è proprio nella comunione con Dio che Barth inserisce la comunione con gli altri uomini: in Cristo l'uomo è scelto da Dio, prima della Creazione, per essere in una comunione di santità con Lui. Questo concetto espresso da Barth si riferisce al fondamento scritturistico degli scritti di San Paolo³⁶.

In questa lettura della Creazione il merito, che si attribuisce a Barth, è di aver sottolineato che la Creazione non può essere considerata come un evento compiutosi in una origine lontana, sganciata dall'oggi dell'uomo. Essa deve essere riconosciuta

³⁶ Cfr. Ef 1,3ss.

come l'atto in cui, l'agire di Dio esprime il Suo legame con l'uomo. Nel pensiero di Barth, per il quale il momento della Creazione è coesistente con quello della corruzione del disegno originario del Creatore, l'essere umano, inserito nella Creazione, ha una connotazione puramente cristologica.

Quanto affermato, seppure rigoroso nel suo argomentare, offre a Barth l'opportunità di essere equivocado: Cristo è certamente il centro della Creazione, ma i contenuti di questa creaturalità non possono essere tutti spiegati, partendo da Cristo. Si deve anche abbracciare il contenuto di fede, in quanto non si può giungere a questa conoscenza solo dall'osservazione della Creazione, secondo l'autore; e si deve fare accenno alla libertà dell'uomo di accettare l'invito di Dio alla comunione con Lui³⁷. Questo registro regola il rapporto dell'uomo con Dio: la libertà dell'accoglienza della fede e la giustificazione per la grazia. Dio, con la Sua iniziativa espressaci nel Suo auto-rivelarsi, sollecita l'uomo ad una risposta libera. Lo sollecita perché accolga liberamente il Suo amore e viva da uomo nuovo. Questi, che riceve l'essere da Dio, non è schiacciato dalla colpa; può sollevarsi e ripercorrere la strada da Adamo a Cristo, che lo condurrà alla salvezza. Seppure cada nel peccato, egli, sperimentando la sua incoerenza, comunque non è un essere totalmente corrotto, grazie alla fedeltà di Dio³⁸.

3. La persona umana nella dimensione relazionale

La persona umana gode della presenza del Suo Creatore e risponde a tale presenza nella lode sincera di una fede rinvigorita dall'assistenza divina. Dinanzi all'opera di Dio l'uomo risponde con l'obbedienza della fede: liberato dell'oppressione della colpa è stato elevato alla dignità filiale e può imitare l'agire di Dio. Questo è il tema della seconda parte del secondo volume sulla riconciliazione, che Barth scrisse, riflettendo sull'uomo capace di amare.

In assoluto, l'amore cristiano è considerato come l'espressione più alta di libertà e rispetto dell'altro da sé. Esso è il volgersi all'altro in modo semplice e disinteressato:

³⁷ Se sottolineiamo in Cristo il valore della realtà creata, il valore teologico diminuisce e si cade nella contraddizione. Se diciamo Creazione in Cristo – il fatto d'insistere sulla Creazione in Cristo – è perché non si può significare il valore della realtà altrimenti. Così Paolo in Romani 1,19-20: «Ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto; Dio stesso lo ha loro manifestato. Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni visibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità». Nella *Dei Verbum* si afferma che Dio nella Creazione ha dato perenne testimonianza di sé, per questo una tale conoscenza di Dio non è altro che una risposta alla Rivelazione divina.

³⁸ Sul tema dell'uomo nuovo, cfr. BARTH, *Réalité de l'homme nouveau*, ed. Labor et fides, Paris 1949, 59-65.

in tal modo la persona umana dona se stessa in modo incondizionato, senza curarsi di sé e senza pretese personali, e senza tornaconto alcuno. Si tratta di un amore, che spinge l'uomo a donare tutto di sé a chi ama, vincendo ciò che lo esorta ad amare per interesse, per l'appagamento della sua soggettività e della sua umana realizzazione.

L'amore cristiano non può scendere a questi compromessi e tanto meno essere un amore disincarnato dalla sua umanità; esso deve essere vissuto nel contesto, in cui ciascuna persona vive la sua esistenza terrena, ed ogni cristiano lo sperimenta nella sua storia personale. Barth pone l'accento nella distinzione di questi due tipi di amore: il primo corrisponde all'agape, il secondo all'eros.

«In entrambi i casi si tratta, come si vede, di amore ed anche di amore per Dio, ma in due sensi ben diversi. E come si vede, tanto l'uno quanto l'altro sono eventi che si verificano in rapporto a ciò che costituisce l'essenza dell'uomo, in rapporto a ciò che è peculiare alla sua natura, creata e strutturata da Dio, - soltanto che l'uno, l'agape, è conforme a questa natura, l'altro, l'eros la nega; l'uno la supera, l'altro la mortifica»³⁹.

L'uomo vive la sua relazionalità nell'essere *per* l'altro, protendendo la sua vita fuori di sé in una dinamica di relazioni scambievoli e reciprocamente arricchenti. Ciò avviene quando, superate le ragioni dell'amor proprio, la persona umana riesce a vivere nell'amore di sé e dei fratelli con generoso scambio, abbandonando ciò che rappresenta la soddisfazione delle necessità egoistiche, che possono gratificare la sua persona. *Eros* ed *agape* sono i due volti del modo di amare dell'uomo: due volti che, secondo Barth, sono legati e distinguono i modi di amare che l'essere umano conosce nella sua esperienza esistenziale. Sono due modi di esperire il mondo e le creature, e due modi di sperimentare se stessi⁴⁰.

L'amore cristiano è un amore, che è dedizione a Dio e all'uomo, in modo incondizionato, in cui il *sì* di Cristo espresso sulla Croce si richiede nell'esperienza quotidiana di ciascuna persona. La misura, con cui l'uomo deve amare, è la stessa che Dio ha usato con lui, cioè quella di un amore gratuito. Nella dinamica relazionale l'uomo, che vive per appagare i suoi desideri e il suo egoismo, è un uomo, che cerca solo se stesso e il suo benessere. Ma cosa può provocare in lui il desiderio del vero bene?

Solo un grande amore disinteressato lo induce a dimenticarsi di sé e a volere il bene della persona amata, vincendo le sue resistenze egoistiche. La persona umana

³⁹ KD III/2, 217-218.

⁴⁰ PRICE, *Karl Barth's Anthropology*, 146-158.

percorre questa via, riconoscendosi amata da Dio e osservando il modo in cui Dio ha amato l'uomo e il modo in cui Egli si lascia amare dagli uomini. Il comportamento di Dio è disarmante. L'uomo, nonostante la sua limitatezza, sperimenta la sicurezza della comunione con Lui: è il presagio di una gioia non ancora conquistata ma già fruibile, quella che l'uomo riceve nella grazia. Nessun amore egoistico, infatti, potrebbe essere paragonabile a questo dono infinito, ovvero trovare se stesso e non perdersi più. Ciò avviene appunto quando, avendo perso la sua vita in Dio e avendo rinunciato a cercare se stesso, è già salvato: ha già trovato se stesso in Dio⁴¹.

ALBERTA MARIA PUTTI

⁴¹ Cfr. KD III/2, 225.